

The background of the entire page is an abstract watercolor wash in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. The colors are blended and textured, creating a soft, artistic feel. A solid blue rectangular box is positioned on the right side, containing the title and subtitle in white text.

Joshua Benoliel e o Fotojornalismo:

Da “Arte de Ver Lentamente”
à Reportagem

Joshua Benoliel e o Fotojornalismo: Da “Arte de Ver Lentamente” à Reportagem

Resumo: Este trabalho analisa o período da história da fotografia em Portugal entre 1880 e 1910, focando-se no enquadramento teórico da transição da “*arte de ver lentamente*” para a “*arte de ver depressa*”. A partir deste desenho conceptual, procede-se à identificação e caracterização do contributo de Joshua Benoliel, figura determinante para compreender a evolução da prática fotográfica e o nascimento da fotorreportagem no início do século XX.

Palavras-chave: Joshua Benoliel; Fotojornalismo; Arte de ver lentamente; Arte de ver depressa; História da Fotografia em Portugal.

“[...] Joshua Benoliel (1873-1932), tornou a fotografia de reportagem uma profissão. Foi ele, efetivamente, o primeiro fotógrafo luso a viver principal e permanentemente da fotografia com valor jornalístico, cultivando um estilo em que o interesse humano e a intenção informativa se alternavam e, por vezes, se cruzavam.”

Sousa (2020, p. 335)

O período de 1880-1910 ficou marcado, na história da fotografia portuguesa, por uma profunda transição na forma como era concebida e percecionada, passando da “*arte de ver lentamente*” para a “*arte de ver depressa*”, conceitos que, segundo Sena (1991), acompanharam as transformações técnicas e socioculturais da época.

O debate em torno destas duas correntes centra-se na transformação da forma de encarar a fotografia, que passou de uma prática minuciosa e demorada para uma das mais importantes ferramentas de comunicação da idade contemporânea. Neste contexto, a fotografia deixou de ser apenas um objeto de contemplação estética para se afirmar como um meio privilegiado de documentação e comunicação.

De acordo com Sena (1991), a prática associada à "*arte de ver lentamente*" (1880-1898) corresponde a um modo de fazer fotografia através de métodos que requeriam precisão, recorrendo a processos fotográficos e de reprodução, como a albumina, o gelatino-brometo e a fototipia, que exigiam longos tempos de exposição e uma preparação minuciosa, fazendo com que a fotografia fosse encarada como uma extensão das belas-artes.

Com forte influência da pintura e da composição artística, a fotografia era encarada como uma arte que exigia paciência e competência técnica, sendo frequentemente comparada à pintura e à gravura.

Os fotógrafos deste período procuravam captar a essência dos objetos, das paisagens e dos retratos, muitas vezes com poses estudadas e cenários cuidadosamente compostos. Os trabalhos de Emílio Biel na documentação do país ou Carlos Relvas na paisagem e nas obras de arte materializam bem a essência deste período em que as exposições e as publicações valorizavam a qualidade técnica e estética, como se vê nas edições de fototipias e nos álbuns de vistas e costumes (Sena, 1991).

Por sua vez, a "*arte de ver depressa*" (1900-1910) está intimamente ligada ao progresso tecnológico da indústria da fotografia. A introdução das câmaras *Kodak*, das películas flexíveis e das chapas fotográficas mais sensíveis reduziu significativamente os tempos de exposição e simplificou a prática fotográfica (Sena, 1991).

Surge assim o fotógrafo amador, o turista e o repórter fotográfico, marcando de forma embrionária o desenvolvimento da reportagem fotográfica e do registo visual do quotidiano. A prática fotográfica passa a privilegiar o instante, a espontaneidade e a captura de acontecimentos em tempo real. Como resultado, houve a proliferação de manuais, clubes e concursos fotográficos, bem como dos postais ilustrados.

Como refere Sousa (2020), é neste período que o fotojornalismo (cobertura visual da atualidade) começou a ganhar relevo, com o aparecimento de publicações ilustradas, com políticas editoriais, em que a fotografia assumia papel central, como a *Ilustração Portuguesa*.

Assim, a obra de Joshua Benoliel rompeu com os métodos tradicionais de representação visual, através do seu trabalho na cobertura de acontecimentos políticos e sociais com agilidade e destreza.

Nesta transição, Joshua Benoliel destacou-se como o pioneiro do fotojornalismo nacional, demonstrando uma capacidade ímpar de fundir estética e conteúdo informativo. Através desta linguagem visual, capaz de captar o destaque do dia, Benoliel tornou-se a grande referência da “*arte de ver depressa*”, captando desde festas populares até acontecimentos marcantes da época (Sena, 1991; Sousa, 2020).

Considera-se que Joshua Benoliel é o mestre e a principal referência da denominada “*arte de ver depressa*”. Através do seu trabalho, e em articulação com outros fotógrafos da época, a fotografia portuguesa ultrapassou os limites do estúdio e afirmou-se no espaço público, assumindo um papel fundamental na construção da memória histórica nacional, abrangendo os principais eventos políticos, sociais e culturais da época (Sena, 1991; Sousa, 2020).

O seu posicionamento consolidou o fotojornalismo como uma nova especialidade no jornalismo português. Porém, como refere Sousa (2020, p. 335), “*A sua presença no cenário fotojornalístico foi tão importante que, para além de ser considerado o primeiro fotojornalista português, ostracizou, até hoje, o trabalho – igualmente importante – de outros fotógrafos de reportagem da mesma época.*” Na verdade, Benoliel documentou, em diferentes domínios, quase a totalidade da sua época

O seu legado inclui o registo de eventos institucionais, como os funerais de Estado do rei D. Carlos e do príncipe D. Luís Filipe (1908), através de reportagens colaborativas; greves e manifestações na capital; comícios do Partido Republicano Português, bem como grandes celebrações religiosas, entre as quais se destacam as procissões da Senhora da Saúde e do Corpo de Cristo, em Lisboa (Sousa, 2020).

O estilo de Benoliel era caracterizado por alternar o interesse humano e a intenção informativa, cruzando-os em muitas ocasiões mas com grande sensibilidade visual.

Ele rompeu com a estética formalista e descritiva predominante, aproximando-se das linguagens modernas do fotojornalismo, com sequências de imagens e planos gerais que antecipavam tendências futuras, para além de captar a vida urbana e tipos sociais: fotografou todas as classes, de diferentes idades e género, documentando a vida nas ruas de Lisboa (Sena, 1991; Sousa, 2020).

Joshua Benoliel desenvolveu o seu trabalho na imprensa ilustrada, com principal destaque para a *Ilustração Portuguesa*, tendo as suas fotografias como principais temas, os acontecimentos políticos e históricos (*e.g.*, Regicídio, proclamação da República em 1910, entre outros), as cenas do quotidiano e os eventos socioculturais (*e.g.*, festas, touradas, romarias, entre outros) (Sena, 1991; Sousa, 2020).

Em termos técnicos, Sena (1991) refere que Joshua Benoliel apresentava capacidade para obter "*bons clichés*", mesmo em situações adversas ou eventos imprevisíveis, bem como mestria em utilizar a sua objetiva para focar os momentos certos, demonstrando grande destreza técnica e artística.

Uma perspetiva semelhante é apresentada no documentário intitulado *Joshua Benoliel e a República* (2011), que refere que o fotógrafo se distinguiu pela capacidade de antecipar acontecimentos, pela rapidez de atuação e pela versatilidade profissional.

A sua aptidão para identificar os momentos mais relevantes permitia-lhe captar imagens de elevado valor documental e informativo. Paralelamente, demonstrava uma notável capacidade de síntese visual, registando acontecimentos políticos, sociais e culturais com clareza e eficácia narrativa, como os da I República.

Toda a obra de Joshua Benoliel é marcada por uma enorme competência técnica, a título de exemplo, a cobertura iconográfica da visita de D. Manuel II a Espanha (1909) elaborada por Benoliel caracteriza-se pela utilização de planos gerais ou de conjunto (planos fundamentais para criar uma narrativa visual que documentasse os eventos de forma clara e compreensível) e pela fotogenia (cuidado com a composição e iluminação de forma a garantir que as fotografias fossem esteticamente agradáveis) (Sousa & Guedes, 2025).

Face ao que se expôs, Joshua Benoliel afirmou a fotografia como elemento central da narrativa jornalística, o que acabou por consolidar a fotografia como uma ferramenta essencial para os meios de comunicação e para a documentação histórica (Sena, 1991; Sousa, 2020). Desta forma, a prática fotográfica alterou a forma como os acontecimentos passaram a ser comunicados e preservados na memória coletiva.

Entre 1880 e 1910, a fotografia portuguesa evoluiu de uma prática mais elitista e artística para uma atividade acessível e orientada para a comunicação imediata, coexistindo ambas as tendências e enriquecendo a história da fotografia em Portugal.

Fotógrafos como Joshua Benoliel tornaram-se referências desta nova abordagem, que contribuiu para a democratização da fotografia e para o registo do quotidiano.

Nesta lógica, a obra de Joshua Benoliel foi determinante para transformar a relação entre fotografia, imprensa e representação do quotidiano, tornando a fotografia um instrumento central de informação, memória e identidade coletiva em Portugal. Por seu pioneirismo, abrangência, criatividade e impacte, é considerado o maior fotógrafo português do início do século XX.

Referências

Guerreiro, M. J., & Piedade, G. (Real.). (2011). *Joshua Benoliel e a República* [Documentário]. Universidade Aberta. <http://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=79&Menu=2>

Sena, A. (1991). *Uma história da fotografia*. Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Sousa, J. P. (2020). Apontamentos sobre a génese da cobertura gráfica da atualidade em Portugal: Da xilogravura ao fotojornalismo (1835–1914). In C. Baptista & J. P. Sousa (Orgs.), *Para uma história do jornalismo em Portugal* (pp. 315–344). ICNOVA – Instituto de Comunicação da NOVA. <http://hdl.handle.net/10362/100900>

Sousa, J. P., & Guedes, D. G. (2025). D. Manuel II em Espanha (1909): A cobertura iconográfica da revista *Ilustração Portuguesa*. *Revista FAMECOS*, 32(1), 1–26. <https://doi.org/10.15448/1980-3729.2025.1.46954>

Ficha Técnica:

Coleção: Ensaios de Crítica e Análise Histórica

N.º 003: Joshua Benoliel e o Fotojornalismo: Da “*Arte de Ver Lentamente*” à Reportagem

Este ensaio resulta da revisão, adaptação e ampliação do E-fólio B originalmente desenvolvido no âmbito da unidade curricular História da Fotografia em Portugal da Licenciatura em História (Minor: Artes e Património) da Universidade Aberta, no ano letivo 2025/2026.

As interpretações apresentadas neste ensaio são da exclusiva responsabilidade do autor e não refletem necessariamente posições institucionais ou académicas da Universidade Aberta.

Autor, adaptação e edição:
[João Daniel da Silva Araújo](#)

Local de publicação:
Oeiras, Portugal

Idioma:
Português

Ano:
2025

DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21120342>

ResearchGate:
<https://www.researchgate.net/profile/Joao-Araujo-124>

ORCID iD:
[0009-0001-8280-5093](https://orcid.org/0009-0001-8280-5093)

Edição sob a licença: *Creative Commons Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0). É permitida a partilha, reprodução e adaptação deste trabalho para qualquer finalidade, incluindo comercial, desde que seja atribuída a devida autoria ao autor original.

